

Święty Tomasz z Akwinu o znaczeniu prawdy i mądrości oraz roli nauczyciela w zdobywaniu wiedzy, czyli co ważnego może wnieść filozof średniowieczny do współczesnej edukacji

Słowa kluczowe: poznanie, definicja prawdy, prawda ontyczna (transcendentalna), prawda kategoryalna, intelekt Boży, mądrość, nauczanie, nauczyciel

I. Wprowadzenie

Wśród wymagań, jakie stawia się dziś przed szkołą, by stała się nowoczesną, mocno wybrzmiewa postulat odejścia od encyklopedyzmu w nauczaniu na rzecz upraktycznienia wiedzy, jaką zdobywają uczniowie w szkole¹. Wiedza szkolna ma zatem stawać się na tyle, na ile jest to tylko możliwe, wiedzą użyteczną. Wyrazem tego jest chociażby znajdujący się w przepisach prawa oświatowego oraz programach nauczania (sam w sobie słuszny) wy-

móg kształtowania umiejętności oraz kompetencji społecznych przez ucznia, a nie wyłącznie przyswajanie wiadomości – nabywanie wiedzy. Odejście od encyklopedyzmu (uzasadnione m.in. z powodu powszechnego dostępu do informacji), jak również przecenianie – niestety – znaczenia wiedzy praktycznej i użytkowej pogłębiło proces eliminowania mądrościowego (sapiencjalnego) wymiaru kształcenia. Dążenie do mądrości w warunkach szkolnych jest naj-

Mgr Jacek Banaś - Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

¹ Zob. *Pakt dla edukacji*, zwłaszcza punkt: *Najważniejsze bariery i trudności*, stworzony przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji – ok. 40 organizacji (<https://sosdlaedukacji.pl/szkola-edukacja-wyzwania-xxi-wieku> – dostęp: 13.04.2023).

częściej zastępowane szukaniem różnych korzyści z tego, z czym uczeń spotyka się na lekcjach. Wyeliminowanie sapiencjalnego wymiaru kształcenia jest jednym z poważnych problemów współczesnej edukacji. Mądrość postrzegana jest co najwyżej jako abstrakcyjny ideał, nieżyciowy cel, tyleż wzniosły co anachroniczny, który nie znajduje zrozumienia ani wśród nauczycieli, ani wśród uczniów (ci z zasady nie chcą uczyć się tego, co – jak mniemają – im się nigdy nie przyda)². Zagadnienie mądrości ściśle łączy się z kwestią prawdy, ponieważ bez prawdziwej wiedzy – i to bardzo szczególnego rodzaju – nie można mówić o mądrości. Problemem jest obecny w kulturze współczesnej relatywizm prawdy, który mocno wpływa na rzeczywistość szkolną³. Natomiast zagadnienia prawdy i mądrości w odniesieniu do nauczania szkolnego są mocno powiązane z rolą nauczyciela w procesie edukacji. W dobie kryzysu autorytetu nauczyciela obserwujemy ścieranie się koncepcji konserwatywnych – nauczyciel jako mistrz, oraz progresywnych – nauczyciel to tylko opiekun i doradca ucznia-wychowanka. Proces edukacji i ściśle z nim związany proces wychowania od swych początków, od czasów starożytnej *paidei*, był skierowany na pełny rozwój człowieka. Formowanie człowieka w ujęciu greckim miało na celu nie tylko usprawnienie ciała i zdobycie praktycznych umiejętności,

ale również doskonałość moralną i intelektualną (mądrość) poprzez zanurzenie w kulturę. Dziś takie podejście jest rzadko obecne w praktyce szkolnej, choć występuje jeszcze deklaratywnie na poziomie przepisów prawa oświatowego – np. w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w statutach szkół, czy też w programach wychowawczo-profilaktycznych.

Zarysowane powyżej problemy, związane z podejściem do prawdy i mądrości na gruncie szkolnym, a także zagadnienie roli nauczyciela w procesie edukacji zostaną rozważone w świetle myśli jednego z najwybitniejszych filozofów i teologów średniowiecza, jakim był św. Tomasz z Akwinu. Realizm, uniwersalizm i obiektywizm filozofii św. Tomasza⁴ nadają jej walor ponadczasowości, dlatego zasadne jest sięgnięcie do jego filozofii również obecnie. Zagadnienie prawdy zostanie wyjaśnione przede wszystkim na podstawie lektury kwestii I *Quaestiones disputatae de veritate*, zagadnienie roli nauczyciela w procesie edukacji zostanie omówione na podstawie kwestii II tychże *Quaestiones disputatae* zwanej *De magistro*. Problem mądrości zostanie omówiony przede wszystkim na podstawie komentarza *Sententia libri Metaphysicae* (lib. I, l. 2). Jeśli chodzi o teksty źródłowe, to korzystano z dzieł św. Tomasza zawartych w „Corpus Thomisticum” (<https://www.corpusthomisticum.org>).

² Zob. T. Tokarz, *Do czego mi się to przyda?* (<https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/4911-do-czego-mi-sie-to-przyda> - dostęp:13.04.2023).

³ Zob. Z. Zdunowski, *Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu Matthew Lipmana Filozofia w szkole*, „Analiza i Egzystencja” 10 (2009), s. 173-174, 184.

⁴ Por. S. Swieżawski, *Istnienie i tajemnica*, Lublin 1993, s. 30.

2. Prawda i jej fundament. Poznawalność świata

Cały proces nauczania jest skierowany na doprowadzenie ucznia do rozumienia prawdy⁵. W odniesieniu do prawdy Akwinata wskazuje na fundamentalną różnicę między prawdą ontyczną, czyli prawdą bytu (w bycie), i prawdą poznawczą (zwaną epistemologiczną lub logiczną). W stosunku do intelektu ludzkiego prawda pierwotnie znajduje się w rzeczach. Tomasz jako pierwszy podał wyraźną klasyczną (zwaną też korespondencyjną) definicję prawdy, która stała się najbardziej znanym jej sformułowaniem (i zasadniczo dopiero w XX w. zaczęto w filozofii rozważać inne, nieklasyczne definicje prawdy)⁶: *Cum enim veritas intellectus sit adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est vel non esse quod non est*.

Rzeczy naturalne znajdują się zatem – co bardzo ważne – pomiędzy dwoma intelektami, ponieważ istnieje wcześniejsze odniesienie rzeczy do intelektu, mianowicie do intelektu Bożego⁸. Ta relacja pierwotna, która wskazuje na pochodność bytów naturalnych od intelektu Stwórcy, jest niezwykle doniosła, ponieważ jest racją tłumaczącą poznawalność (inteligibilność) rzeczywistości. Inteligibilność bytów jest faktem – co potwierdza nie tylko poznanie naukowe, ale nawet najpierwotniejsze ujęcie poznawanej rzeczywistości, w którym

dostrzegamy elementarne aspekty bytowe rzeczy, uznając z pewnością i natychmiast, że rzeczy te istnieją „jako jakieś coś”⁹. Inteligibilność bytów i znajdowanie się rzeczy w relacji do intelektu Stwórcy rzutuje na stosunek do prawdy. Ludzki rozum, badając rzeczy, przejmuje poznanie od rzeczy i one stają się dla niego miarą¹⁰. Ludzki rozum, w akcie poznawczym, dopasowuje się do rzeczy i niejako istnieje na sposób ujmowanej rzeczy. Prawdę w takim rozumieniu może intelekt człowieka tylko odczytywać (z rzeczy), podejmując – często ogromny – wysiłek poznawczy. Ludzkie poznanie ma charakter receptywny (odtwórczy) i nie może być ujmowane jako czynność twórcza czy stwórcza. To rzecz, którą powinno się respektować w procesie nauczania. Nauczyciel nie może traktować siebie jako źródła prawdy ani też mądrości.

Zauważmy jednak, że świat mógłby być pozbawiony regularności, stałych struktur, zasad i praw, które w każdej epoce odkrywamy. W efekcie jako całkowicie chaotyczny świat mógłby być niepoznawalny. Perspektywa jaką przedstawił św. Tomasz, w której Absolut – Bóg jest nie tylko przyczyną prawdy bytowej, ale też innych transcendentaliów (zwłaszcza dobra, ponieważ Bóg jest dobrem samym i najwyższym, i jako

⁵ *S. th.* II-II, q. 181, a. 3, ad. 2.

⁶ S. Judycki, *Prawda transcendentálna i kategoryalna*, „Przegląd Tomistyczny” 12 (2006), s. 242.

⁷ *Contra gentiles*, lib. 1, cap. 59, n. 2.

⁸ *De veritate*, q. 1, a. 2, resp.

⁹ Por. M.A. Krąpiec, *Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości*, w: *Wprowadzenie do filozofii*, M.A. Krąpiec (red.), Lublin 1996, s. 130-131.

¹⁰ *De veritate*, q. 1, a. 2, resp.

taki nie mógłby chcieć nas zwodzić, łądzić) stanowi gwarancję tego, że prawda naszego poznania (prawda epistemologiczna, logiczna) jest w ogóle możliwa. Takie koncepcje bytu (materii), jak materialistyczna (naturalistyczna) czy propozycja kosmicznego ewolucjonizmu, nie są w stanie obronić prawdy poznawanej przez intelekt człowieka. Wymienione koncepcje można bowiem bardzo dobrze pogodzić ze sceptyczną

hipotezą, że świat jest zupełnie inny niż to, jak go poznajemy. A ponadto, jeśli zgodzimy się, że materia ma tak wysublimowane zdolności, jakie zakłada materializm czy ewolucjonizm (np. nieograniczone – jak się wydaje – przechodzenie form niższych w coraz wyższe), to można jej również przypisać zdolność do wytwarzania w nas poznawczych złudzeń – pozorów prawdy, wiedzy¹¹.

3. Wiedza sapiencjalna (mądrość)

W *Summa contra gentiles* św. Tomasz z Akwinu wymienia wzniosłe przymioty, jakie należy przypisać poznaniu, które polega na badaniu mądrości. Rozważanie mądrości jest pośród wszystkich czynnościami najdoskonalszą (ponieważ daje człowiekowi udział w prawdziwym szczęściu), najszczytniejszą (bo ta czynność upodabnia człowieka do Boga), najpożyteczniejszą (bo mądrość pozwala osiągnąć królestwo wieczności) i najradośniejszą (bo obcowanie z wiedzą sapiencjalną przynosi niezwykle wesele i radość)¹².

Mądrość to dla Tomasza z Akwinu wiedza, stanowiąca skutek poznania, zorientowana od strony przedmiotowej na najwyższe przyczyny (*cognitio per altissimas causas*). Mądrość była też pewną dyspozycją do osądzania i porządkowania wszystkiego według tychże ostatecznych zasad. Właściwe, tzn. abso-

lutne, rozumienie mądrości – według św. Tomasza – czyni ostatecznie z niej wiedzę o najwyższej przyczynie (Bogu), która umożliwia ocenę całej rzeczywistości¹³.

W *Sententia libri Metaphysicae* św. Tomasz idąc za Arystotelesem, wskazuje na to, co wyróżnia mądrość, a mianowicie: 1) maksymalizm poznawczy, który nie polega na znajomości wszystkich bytów, lecz na znajomości tego, co powszechne w bytach, gdyż ten, kto zna to, co najbardziej powszechne, w jakiś sposób zna wszystko; 2) poznanie tego, co trudne do poznania, bo najtrudniej jest ludziom poznać to, co jest najbardziej niedostępne zmysłom, jako że poznanie zmysłowe jest wspólne wszystkim, gdyż z niego bierze początek wszelkie ludzkie poznanie. Otóż najbardziej niedostępne dla zmysłów jest to, co najbardziej powszechne. Dla-

¹¹ Por. S. Judycki, *Prawda transcendentna i kategorialna*, s. 247-250; por. także *Contra gentiles*, lib.1, cap. 41, n. 1.

¹² *Contra gentiles*, lib. 1, cap. 2, n. 1.

¹³ *S. th.* I, q. 1, a. 6, co.; II-II, q. 19, a. 7, co.; por. także M. Zembrzusi, *Mądrość, kontemplacja, synderesa i sumienie w etyce Tomasza z Akwinu*, „Edukacja Filozoficzna” 67 (2019), s. 157.

tę też najtrudniej ludziom poznać to co najbardziej powszechne i co ponadzmysłowe (intelektualne); 3) pewność wiedzy, jako że niepewność wynika z wielości elementów składających się na poznawany odcinek rzeczywistości, co rodzi ryzyko pominięcia jakiegoś elementu oraz poznawczego fałszu, a to z kolei wypacza poznanie całości. Mądrość najgłębsza polega na poznaniu jednej, ostatecznej przyczyny wszystkiego, zatem wielość ulega redukcji; 4) znajomość przyczyn, przez co osiągamy wyjaśnienie każdej rzeczy oraz ostateczne rozumienie bytów – bez znajomości przyczyn (do których prowadzi pytanie: „dlaczego?”) możemy dojść tylko do wiedzy opisowej (odpowiadającej na pytanie: „jak?”), a taki rodzaj wiedzy nie daje rozumienia bytów; 5) że jest to wiedza, która jest wybierana ze względu na nią samą (mądrość sama w sobie jest wartością) – odkryty

już przez starożytnych Greków ideał poznania dla samego poznania (*scire propter ipsum scire*), który przyczynił się do powstania nauki. W prologu *Komentarza do De hebdomadibus* Boecjusza Tomasz wskazuje na szczególny przywilej, jaki związany jest z poszukiwaniem mądrości, jest nim samowystarczalność tego poszukiwania (*Habet hoc privilegium sapientiae studium, quod operi suo prosequendo magis ipsa sibi sufficiat, Expositio De hebdomadibus, pr.*); 6) i ostatnia cecha nawiązująca do poprzedniej – mądrość to wiedza godniejsza niż wiedza służebna, ponieważ ta ostatnia musi być podporządkowana wiedzy teoretycznej, jak ma to miejsce przy budowie domu – rzemieślnicy muszą podlegać wiedzy architekta, który ma ogólną wiedzę na temat całej budowli. Mądrość pozostaje najważniejszą spośród sprawności intelektualnych człowieka (zarówno teoretycznych, jak i praktycznych)¹⁴.

4. O istocie i potrzebie nauczania

W kwestii zdobywania wiedzy – a dotyczy to szczególnie osiągania wiedzy na poziomie szkolnym – należy wziąć pod uwagę, że istnieją w nas swego rodzaju takie nasiona wiedzy (powszechne zasady), jak pierwsze pojęcia intelektu, które nie są wrodzone, lecz wyabstrahowane z rzeczy zmysłowych. Mogą być one złożone (np. godność), niezłożone (pojęcie bytu, jedności itp.). Proces przejścia od tych ogólnych zasad do

poznania w akcie rzeczy szczegółowych zwięźzony jest tym, co nazywamy zdobyciem wiedzy. Umysł, poznawalne wprost powszechne zasady, przykłada do rzeczy materialnych i wyprowadza z tego jakieś szczegółowe wnioski¹⁵.

Akwinata wskazuje na dwa rodzaje wiedzy: pierwszy jest odkrywaniem, gdy rozum naturalny sam dociera do tego, co nieznanne (droga *inventio*); drugi zaś to nauczanie, które ma miejsce

¹⁴ *Sententia Metaphysicae*, lib. I, l. 2, n. 1-6; por. także M. Zembrzusi, *Mądrość, kontemplacja, synderesa i sumienie w etyce Tomasz z Akwinu*, s. 158-159; por. również J. Salij *Mądrość i głupota w refleksji św. Tomasz z Akwinu* „Collectanea Theologica” 52 (1982), s. 22-24.

¹⁵ *De veritate*, q. 11, a. 1, resp.

wtedy, gdy rozum osiąga wiedzę dzięki wspomagananiu kogoś z zewnątrz (droga *doctrina*)¹⁶.

Nauczanie ma nad odkrywaniem pewną przewagę, jest ono o tyle doskonalsze, że nauczyciel zna wszystko wyraźnie (i ma wiedzę przemyślaną i uporządkowaną) i szybciej może doprowadzić do wiedzy,

dlatego uczeń otrzymuje wiedzę z obfitszego źródła¹⁷. Ponadto droga *inventio*, mimo, że pozwala na większą aktywność i samodzielność ucznia w procesie poznawania, to jednak nie pozwala na osiągnięcie takich rezultatów, jakie gwarantuje udział nauczyciela (mistrza) w działaniu poznawczym¹⁸.

5. Rola nauczyciela w procesie nauczania

Proces nauczania tym różni się od odkrywania, że nauczyciel komunikuje się z uczniem, oddziałuje na rozum naturalny ucznia poprzez znaki. Znaki te stanowią rodzaj narzędzia, dzięki któremu uczeń zdobywa wiedzę. Natomiast jeżeli to, co nauczyciel przedstawia poprzez znaki, nie zawiera się w powszechnych zasadach (albo jest zawarte, ale zasady tego nie ujawniają), to wówczas uczeń nie dochodzi do wiedzy, a jedynie do mniemania lub wiary. Uczeń, poznając rzeczy w świetle powszechnych zasad, widzi to, co wynika z nich w sposób konieczny, i rozumie, że taką wiedzę należy przyjąć, a pozostałą odrzucić¹⁹.

Święty Tomasz podkreśla, że poznanie owych pierwszych zasad jest możliwe dzięki pochodzącemu od Boga światłu, które odbija w nas niestworzoną prawdę. W tym sensie zasadniczo tylko Bóg wewnętrznie naucza,

nauczyciel zaś nie obdarza światłem intelektualnym, lecz z zewnątrz przedstawia uczniowi znaki intencji intelektualnych, z których to znaków umysł ucznia przejmuje te intencje i odtwarza w sobie. W tym miejscu Akwinata wskazuje na pewne ograniczenie roli nauczyciela jako mistrza, jako że uczący tylko z zewnątrz i tylko poprzez ograniczone środki oddziałuje na umysł ucznia (prawdziwym mistrzem jest tylko Bóg). Takie ujęcie roli nauczyciela przez św. Tomasza sprawia, że łączy on koncepcje konserwatywne, w których nauczyciel to autorytet-mistrz oraz progresywne – nauczyciel to tylko opiekun-doradca ucznia. Dzięki światłu intelektualnemu, które pochodzi od Boga, każdy ma taki sam dostęp do prawdy, ale nauczyciel ma ją w postaci zaktualizowanej, natomiast uczeń posiada ją w możliwości²⁰.

¹⁶ Tamże.

¹⁷ *De veritate*, q. 11, a. 2, ad 4.; por. H. Majkrzak, *Filozofia wychowania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu*, „Człowiek w kulturze” 17 (2005), s. 204.

¹⁸ Por. tamże.

¹⁹ *De veritate*, q. 11, a. 1, resp.

²⁰ Tamże oraz *De veritate*, q. 11, a. 1, ad 14. oraz a. 3 resp; zob. także *S. Th.*, I, q. 117, a.1, ad 3., zob. także A. Szudra-Barszcz, *Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu De Magistro w: Metamorfozy filozofii wychowania: od antyku po współczesność*, S. Sztobryn (red.), Łódź 2012, s. 81.

Pewność wiedzy również pochodzi od Boga, ponieważ dzięki Jego światłu poznajemy powszechne zasady, które dla człowieka są gwarancją i również źródłem pewności. Tym niemniej

nauczyciel jest tym, który sprawia w uczniu wiedzę, z tym jednak zastrzeżeniem, że od nauczyciela nie uczymy się zasad, lecz wniosków, które z tych zasad są wprowadzane²¹.

6. Znaczenie kontemplacji w pracy nauczyciela

Nauczyciel, realizując proces nauczania, niejako z natury prowadzi życie czynne (*vita activa*). Kontemplacja jest jednak nieodzownym elementem pracy nauczycielskiej. Święty Tomasz wyjaśnia to w następujący sposób. Kontemplację od życia czynnego wyróżnia materia i cel. Materię życia czynnego stanowią rzeczy doczesne, natomiast materią życia kontemplatywnego są poznawalne zasady rzeczy, które stają się trwałym wyposażeniem naszego intelektu. Celem zaś życia czynnego jest działanie skierowane do tego, co jest pożyteczne dla innych ludzi, natomiast celem kontemplacji jest badanie prawdy niestworzonej, którą w tym życiu dostrzegamy jeszcze niedoskonale, ale w przyszłym poznamy w sposób doskonały. W przypadku aktu nauczania mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju materią: pierwszą jest rzecz stanowiąca przedmiot nauczania, drugą zaś jest uczeń, któremu przekazuje się wiedzę.

Ze względu na przedmiot nauczania akt nauczania należy do kontemplacji, a ze względu na działanie skierowane

do ucznia akt nauczania należy do życia czynnego. Rozpatrując akt nauczania z punktu widzenia celu, należy stwierdzić, że akt ten należy tylko do życia czynnego, gdyż cel jest ostatecznie zwrócony do materii życia czynnego²².

Na podstawie lektury traktatu *De magistro* można nauczyciela nazwać „czynnym kontemplatykiem”. Ze względu na przedmiot nauczania kontemplacja stanowi fundament pracy nauczyciela. Nauczanie sprowadza się ostatecznie do jak najlepszego przekazania wiedzy głęboko przemyślanej przez nauczyciela (*contemplata aliis tradere*). Wyzwaniem stojącym przed nauczającym jest, by wyrazić słowami – na tyle, na ile jest to tylko możliwe – wewnętrzne pojęcie w celu doprowadzenia innych do rozumienia prawdy. *Vita activa* w przypadku pracy nauczyciela jest przejawem bogactwa jego życia wewnętrznego. W nauczaniu nie wystarczy tylko ogłaszanie rezultatów swoich badań słuchaczom, lecz potrzeba, by uczeń najpierw zrozumiał prawdy, a następnie umiał je uzasadnić²³.

²¹ *De veritate*, q. 11, a. 1, ad 17-18.

²² *De veritate*, q. 11, a. 4, resp.

²³ M. Szymonik, *Ideal nauczyciela w traktacie „De magistro”*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 38 (2005) 1, s. 158.

7. Podsumowanie

Po analizie najważniejszych elementów Tomaszowego ujęcia zagadnienia znaczenia prawdy i mądrości oraz roli nauczyciela w zdobywaniu wiedzy, należy stwierdzić, że rozwiązania Akwinaty mogą stanowić bardzo cenny wkład do nauk, które tymi zagadnieniami się zajmują. Przede wszystkim myśl Doktora Anielskiego wskazuje na znany od czasów antycznych ideał zorientowania ludzkiego poznania i procesu kształcenia na mądrość, która jest najwyższym spośród dóbr. Powrót do mądrości jako celu nauczania (i warunek wszechstronnego rozwoju człowieka) mógłby być skuteczną przeciwwagą dla wszelkich redukcjonizmów, które chcą widzieć w szkole miejsce przygotowania do egzaminów, do zawodu lub do nabycia wiedzy jedynie praktycznej (użytecznej). Mądrość, która pomaga uporządkować poznawaną rzeczywistość w świetle powszechnych zasad i ostatecznych przyczyn, mogłaby stać się czynnikiem scalającym fragmentaryczną wiedzę, jaką oferuje współczesna szkoła w zakresie poszczególnych przedmiotów. Mamy obecnie do czynienia ze zjawiskiem „atomizmu przedmiotów”, które powoduje, że przedmioty szkolne nie dają wiedzy spójnej i nie pomagają młodemu człowiekowi w budowaniu zintegrowanego i uzasadnionego światopoglądu. Kwestia zaś mądrości łączy się ściśle z problemem prawdy, a przyjmowane przez Tomasza z Akwinu klasyczne i realistyczne podejście do zagadnienia prawdy jest mocnym argumentem w dyskusji z – obecnym w kulturze i w rzeczywistości szkolnej – relatywizmem

prawdy. Świat, w ujęciu św. Tomasza, ma szansę stać się z powrotem księgą pełną wiedzy, którą czytać może rozum ucznia. Stanowisko Akwinaty jest bowiem uzasadnieniem inteligibilności rzeczy i postulatem za maksymalizmem poznawczym. Z tej perspektywy niesłuszne jest ograniczanie perspektyw poznania, zwłaszcza jeśli chodzi o ostateczne racje istnienia człowieka i świata, co czynili np. zwolennicy pozytywizmu, odrzucając pytanie „dlaczego?” tzn. pytanie o przyczyny. Dokonując rozróżnienia między odkrywaniem a nauczaniem, Tomasz wykazuje, że to drugie jest właściwe nauczycielowi. Ponadto nauczyciel nie sprawia bezpośrednio wiedzy w swoim uczniu, lecz oddziałuje na naturalny rozum ucznia tylko poprzez znaki (np. słowa), z których uczeń odczytuje intencje intelektualne i odtwarza je w sobie. Nauczyciel jest dla ucznia mistrzem, ale tylko do pewnego stopnia. Pewność wiedzy nie pochodzi od nauczyciela, lecz od Boga, ponieważ dzięki Jego światłu poznajemy powszechne zasady, które są dla ucznia gwarancją i źródłem pewności. Ponadto od nauczyciela nie uczymy się zasad, lecz wniosków, które z tych zasad są wyprowadzane. Z tego punktu widzenia funkcja nauczyciela jest ograniczona w porównaniu do roli właściwego nauczyciela i prawdziwego mistrza, jakim jest Bóg, i dlatego powinien ją pełnić z pokorą. Należy też dodać, że w tym ujęciu uczeń nie jest tylko biernym słuchaczem w szkole, lecz powinien też odgrywać rolę aktywną w zdobywaniu wiedzy. Jeśli chodzi o funkcję

nauczyciela w procesie edukacji, to Tomasz łączy podejście tradycyjne (nauczyciel jako mistrz) z podejściem progresywnym (nauczyciel to tylko doradca i opiekun ucznia). Tym niemniej misja nauczyciela pozostaje misją wzniosłą, ponieważ wymaga od niego kontemplacji wiedzy ze swojej dziedziny (nauczyciela nie może charakteryzować tylko aktywność związana z nauczaniem, ale także usposobienie kontemplacyjne),

a także dlatego, że jest prowadzeniem do poznania prawdy i mądrości. Nauczanie jest tym bardziej godne, że stanowi według Tomasza rodzaj jałmużny duchowej, a więc jest dziełem miłosierdzia wobec braków wiedzy i mądrości u nauczanych²⁴. Ten, kto zajmuje się nauczaniem, powinien zatem – pełniąc posługę miłosierdzia – odznaczać się gorliwością, pełnym miłości zaangażowaniem, a także odpowiedzialnością²⁵.

²⁴ *De veritate*, q. 11, a. 4, s.c. 2.

²⁵ M. Szymonik, *Ideał nauczyciela w traktacie „De magistro”*, s. 158.

Bibliografia

1. Judycki S., *Prawda transcendentálna i kategorialna*, „Przegląd Tomistyczny” 12 (2006), s. 241-250.
2. Krąpiec M.A., *Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości*, w: *Wprowadzenie do filozofii*, M.A. Krąpiec (red.), Lublin 1996, s. 89-228.
3. Majkrzak H., *Filozofia wychowania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu*, „Człowiek w kulturze” 17 (2005), s. 201-212.
3. *Pakt dla edukacji*, zwłaszcza punkt: *Najważniejsze bariery i trudności*, dokument stworzony przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji – ok. 40 organizacji (<https://sosdlaedukacji.pl/szkola-edukacja-wyzwania-xxi-wieku> – dostęp 13.04.2023/).
4. Salij J. *Mądrość i głupota w refleksji św. Tomasza z Akwinu* „Collectanea Theologica” 52 (1982), s. 21-29.
5. Swieżawski S., *Istnienie i tajemnica*, Lublin 1993.
6. Szudra-Barszcz A., *Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu De magistro* w: *Metamorfozy filozofii wychowania: od antyku po współczesność*, S. Sztobryn (red.), Łódź 2012, s. 71-82.
7. Szymonik M., *Ideał nauczyciela w traktacie De magistro*, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 38 (2005) 1, s. 152-162.
8. Tokarz T., *Do czego mi się to przyda?* (<https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/4911-do-czego-mi-sie-to-przyda> - dostęp:13.04.2023).
9. Tomasz z Akwinu, *Sententia libri Metaphysicae*, lib. 1, w: <https://www.corpusthomicum.org/> [dostęp: kwiecień 2023]
10. Tomasz z Akwinu, *Summa contra Gentiles*, lib. 1, w: <https://www.corpusthomicum.org/> [dostęp: kwiecień 2023]
11. Tomasz z Akwinu, *Summa Theologiae*, I, II-II, w: <https://www.corpusthomicum.org/> [dostęp: kwiecień 2023]
12. Tomasz z Akwinu, *Quaestiones disputatae De veritate*, q. 1 i 11, w: <https://www.corpusthomicum.org/> [dostęp: kwiecień 2023] oraz przekład polski: *Kwestie dyskutowane o prawdzie*, t. 1, red. M. Olszewski, przekł. A. Aduszkiewicz, J. Ruszczyński, L. Kuczyński, Poznań 1998.
13. Zdunowski Z., *Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu Matthew Lipmana Filozofia w szkole*, „Analiza i Egzystencja” 10 (2009), s. 173-185.
14. Zembrzuski M., *Mądrość, kontemplacja, syndereza i sumienie w etyce Tomasza z Akwinu*, „Edukacja Filozoficzna” 67 (2019), s. 155-179.

Saint Thomas Aquinas on the Importance of Truth and Wisdom and the Role of a Teacher in Acquiring Knowledge, or what the Medieval Philosopher Can Bring to Modern Education

Keywords: cognition, definition of truth, ontic (transcendental) truth, categorical truth, divine intellect, wisdom, teaching, teacher

The aim of the article is to show what the medieval philosopher (Thomas Aquinas) can say about the importance of truth and wisdom and the role of the teacher in acquiring knowledge. Although Thomas lived in the Middle Ages, his solutions are very actual. The Angelic Doctor refers to wisdom as the goal of education. The return to wisdom can be an effective counterbalance to all reductionisms that want to see school as a place of preparation for exams, for a profession or a place to acquire only practical knowledge. Wisdom that helps to organize the known reality in the light of universal principles and ultimate causes can become a factor integrating fragmentary school knowledge. The question of wisdom, in turn, is closely related to the problem of truth. The classical and realistic approach to the issue of truth adopted by Thomas Aquinas is a strong argument in the discussion with the relativism of truth, also present in the school. Aquinas' position is also a justification for the intelligibility of things and a postulate for cognitive maximalism. By distinguishing between discovery and teaching, Thomas demonstrates that the latter is prop-

er to the teacher. The teacher does not directly produce knowledge in his student, but affects the natural mind of the student only through signs (e.g. words), from which the student reads intellectual intentions and reproduces them in himself. The certainty of knowledge does not come from the teacher but from God, because by His light we know the universal principles that are the guarantee and source of certainty for the student. In addition, from the teacher we do not learn the rules, but the conclusions that are derived from these rules. From this point of view, the role of the teacher is limited and humble to the role of the proper teacher and true master, who is God. As for the role of the teacher in the educational process, Thomas combines the traditional approach (the teacher as a master) with the progressive approach (the teacher as only an advisor). The teacher's mission, however, is momentous because it requires him to rethink his knowledge in his field. Teaching is also, according to Thomas, a kind of spiritual almsgiving - it is therefore a work of mercy towards the lack of knowledge and wisdom in those taught.